

Manuela Keller-Schneider

Berufseinstieg in der Schweiz: Herausforderungen und institutionelle Angebote

Summary: Der Berufseinstieg stellt Anforderungen, die in ihrer Komplexität im Studium nur begrenzt erfahren werden können. Es stellen sich berufsphasenspezifische Herausforderungen, die es zu bearbeiten gilt. Institutionelle Angebote der Berufseinführung können die Lehrpersonen in der Auseinandersetzung mit beruflichen Anforderungen unterstützen. Befunde zeigen, dass es Berufseinsteigenden gelingt, diese zu bewältigen, dass aber die Verfügbarkeit von sozialen Ressourcen und Professionalisierungsgelegenheiten in dieser berufsbiografisch wichtigen Phase von Bedeutung sind. Angebote einer begleiteten Berufseinführung sowie an einer Zusammenarbeit interessierte und niederschwellig erreichbare Mentoratspersonen am Schulort werden als hilfreich erachtet und geschätzt.

Einleitung

Nach Abschluss der Ausbildung und erfolgreichem Anstellungsverfahren an einer Schule treten Lehrpersonen in den Schuldienst ein. Dieser Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit ist von einem sprunghaften Anstieg der Komplexität der beruflichen Anforderungen und der größeren Reichweite der beruflichen Verantwortung gekennzeichnet. Diese Anforderungen gilt es in ihrem Zusammenwirken und in ihrem situativen Kontext zu bewältigen und dabei das eigene Wissen und Können auf die spezifische Situation und die Möglichkeiten der Adressat:innen auszurichten. Diese Komplexität kann im Vorfeld nur begrenzt erfahrbar gemacht werden, da die angehenden Lehrpersonen als Studierende gefordert sind, sich auf den Ausbildungskontext einzulassen, sich in asymmetrischen Beziehungen mit den Impulsen und Beurteilungen der Ausbildungspersonen auseinanderzusetzen. Der Berufseinstieg stellt Entwicklungsaufgaben, die es als Herausforderung anzunehmen und zu bearbeiten gilt, um in der weiteren Professionalisierung voranzukommen (Keller-Schneider 2020a).

Wie dieser Einstieg erlebt wird und welche Faktoren zur Bewältigung beitragen, wird in unterschiedlichen Forschungszugängen untersucht (Keller-Schneider & Hericks 2022). Aufgrund der strukturell sich ergebenden Herausforderungen des Feldes kann der Berufseinstieg jedoch nicht nur als individuelle Aufgabe betrachtet werden. Die an diesem Übergang beteiligten Institutionen Schule und Pädagogische Hochschule sind gefordert, zur Bewältigung dieses Übergangs beizutragen und Angebote einer institutionellen Berufseinführung bereitzustellen. In der Schweiz bestehen kantonal geregelte Angebote der Berufseinführung (Vögeli-Mantovani 2011). Entsprechende Entwicklungen setzten bereits in den 1970er-Jahren ein, um den Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit und die weitere Professionalisierung als Lehrperson zu unterstützen. Welche Angebote der Berufseinführung in der Schweiz bestehen und wie Berufseinsteigende diese erleben, wird im folgenden Beitrag ausgeführt.

Berufseinstieg als individuelle Aufgabe

„Endlich kann ich selber bestimmen, wie ich eine Klasse unterrichten und führen möchte! – Aber nun muss ich auch selber wissen, wie ich das tun will.“ (Barbara Binder, nach sieben Wochen Berufstätigkeit, Keller-Schneider 2009, S. 41).

Der Berufseinstieg ist von Eigenverantwortlichkeit geprägt, wie in dieser Aussage sehr deutlich zum Ausdruck kommt. Das Zitat führt jedoch die Ambivalenz vor Augen, die mit dieser Eigenverantwortlichkeit einhergeht. Einerseits wird der ersehnte Freiraum geschätzt, andererseits spiegelt sich auch der Wunsch nach Eindeutigkeit und Klarheit.

Der Berufseinstieg ist von Merkmalen gekennzeichnet, welche die Komplexität dieser berufsbiografisch wichtigen Phase charakterisieren (Wittek & Keller-Schneider 2023).

- Der Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit ist von einem sprunghaften Anstieg der Komplexität gleichzeitig zu meisternden Anforderungen geprägt.
- Die Anforderungen zeigen sich im situativen Kontext und erfordern eine Adaption der verfügbaren Kompetenzen. Regelgeleitetes Wissen reicht nicht, um situationsangemessen zu handeln.
- Die Reichweite des beruflichen Handelns erstreckt sich auf einen erweiterten Zeitraum.
- Berufseinsteigende sind gefordert, eine berufliche Identität aufzubauen, diese als Teil ihrer Person anzunehmen und zu gestalten. Es ist nicht mehr möglich, sich auf Erwartungen von Ausbildungspersonen auszurichten, denn dieser Halt gebende und zugleich auch einschränkende Rahmen entfällt.
- Berufseinsteigende Lehrpersonen sind gefordert, ihre Aufmerksamkeit über ihr eigenes Handeln hinaus auf die Schüler:innen auszurichten und in einem Perspektivenwechsel ihre Sicht auf Schule und Unterricht in den Blick zu nehmen.
- Durch den Wegfall von Richtlinien und Erwartungen von Ausbildungskontexten sind Berufseinsteigende gefordert, einen eigenen Qualitätsmaßstab zu finden und diesen auf das Lernen der Schüler:innen auszurichten.
- Als vollwertig ausgebildete und zu eigenverantwortlichem Handeln berechnete Lehrpersonen sind sie gefordert, Teil der Gemeinschaft von Professionellen des Kollegiums zu werden, sich darin zu positionieren, ihre mitgestaltende Rolle einzunehmen und zu gestalten.
- Die Bewältigung dieser komplexen Anforderungen erfordert einen selbstregulierten Umgang mit eigenen Kräften und Möglichkeiten sowie die Nutzung von Gestaltungsspielräumen und institutionellen Ressourcen.
- Berufseinsteigende sind gefordert, sich ein neues berufliches Netzwerk aufzubauen, das ihnen Halt und Resonanz gibt. Soziale Netzwerke sind für neu in den Beruf einsteigende Lehrpersonen von besonderer Wichtigkeit, da die im Laufe des Studiums entwickelten Beziehungen zu Peers durch den Abschluss des Studiums entfallen.

Berufliche Anforderungen werden individuell wahrgenommen. Ressourcen, wie Wissen und Können, Überzeugungen, Ziele und Motive, stabile Persönlichkeitsmerkmale und Selbstregulationsfähigkeiten sowie Emotionen prägen die Wahrnehmung und Deutung von Anforderungen und damit auch die daraus hervorgehenden Handlungen und Erkenntnisse (Keller-Schneider 2020a).

Berufseinführung als institutionelle Antwort

Berufseinführung als Gelenkstelle zwischen Aus- und Weiterbildung

In der Schweiz wurden erste Forderungen nach institutionellen Angeboten einer Berufseinführung für Lehrpersonen von der Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) in Auftrag gegebenen und im 1975 veröffentlichten LEMO-Bericht mit Hinweisen zur „Lehrerbildung von Morgen“ formuliert (Müller 1975). Darin wurde nicht nur die Berufseinstiegsphase in den Blick genommen, sondern die gesamte Berufslaufbahn.

Die Weiterbildung für Lehrpersonen lässt sich nach folgenden Schwerpunkten gliedern (Abb. 1) und umfasst ein Spektrum von Formaten von kurzen Kursen bis hin zu MAS-Studiengängen. Sie setzt nach der Ausbildung ein und umfasst vielfältige Angebote der Vertiefung in die Kernaufgabe Unterricht, der Profilierung für ergänzende Spezialaufgaben (z.B. Theaterpädagogik, Gesundheitsverantwortliche, IT, Mentoring für Berufseinsteigende, Praxislehrperson für Studierende) sowie der Spezialisierung (Schulleitung, DaZ) und dauert ein Berufsleben lang an.

Die ein bis zwei Jahre dauernde Berufseinführung stellt dabei die erste Phase der Weiterbildung dar. Die für Berufseinsteigende unentgeltlichen Angebote werden mehrheitlich von den Pädagogischen Hochschulen konzipiert und bereitgestellt.

Abb. 1 Berufseinstieg zwischen Aus- und Weiterbildung (nach Keller-Schneider et al., 2020, S. 88)

Mit der zunehmenden Berufstätigkeit von Studierenden als Lehrpersonen und den alternativen Studiengängen für Quereinsteigende mit berufsintegrierten Anteilen wird die Grenze zwischen Aus- und Weiterbildung fließend. Studierende sind mit einer Doppelrolle konfrontiert. Einerseits sind sie als in Ausbildung stehende Studierende einer Beurteilung durch Ausbildungspersonen unterstellt, andererseits werden sie im Schulfeld als eigenverantwortlich tätige Lehrpersonen adressiert und als solche anerkannt.

Die einmalige und wichtige Berufseinstiegsphase (Nasser-Abu & Fresko 2010) kann als Gelenkstelle zwischen Aus- und Weiterbildung bezeichnet werden, in welcher ein Bewusstsein für die Notwendigkeit einer weiteren Professionalisierung aufgebaut bzw. gestärkt wird. Erfahrungen in Weiterbildungsangeboten der Berufseinstiegsphase sind für die weitere Professionalisierung (Vögeli-Mantovani 2011) und für das spätere Weiterbildungsverhalten von Bedeutung (Herzog & Munz 2010).

Angebote der Berufseinführung in der Schweiz

Die institutionalisierte Berufseinführung wird von den einzelnen Kantonen verantwortet; damit unterscheiden sich die Angebote in ihrer Ausdifferenzierung. Allen gemeinsam ist das Bestreben, neu in den Beruf einsteigende Lehrpersonen in die Profession und in die Organisation Schule einzusozialisieren, sie in der Auseinandersetzung mit den beruflichen Anforderungen zu begleiten und zu unterstützen, ihnen berufsphasenspezifische Impulse zu geben sowie sie für einen weiteren Professionalisierungsbedarf zu sensibilisieren (Schneuwly 1996). In dieses Vorhaben sind sowohl die Pädagogischen Hochschulen als auch die Schulorte eingebunden (Abb. 2).

Abb. 2: Angebote der Berufseinführung im Kanton Zürich (Keller-Schneider, 2019, S. 151)

Kurse, Supervision und Weiterbildungswochen (grau hinterlegt) werden von den Pädagogischen Hochschulen angeboten, Personal- und Arbeitseinführung (weiß hinterlegt) vom Schulort. Das lokale Mentorat (schraffiert), im Kanton Zürich „Fachbegleitung am Arbeitsort“ genannt, wird gemeinsam verantwortet. Die Schulleitung bestimmt im Kontext ihrer Personalführungsaufgabe eine Lehrperson, die sich für die Zusammenarbeit mit Berufseinsteigenden interessiert, und ermöglicht ihr, sich für diese Aufgabe im Rahmen der von der PH angebotenen Weiterbildung zu qualifizieren (Spezialisierung).

Kurse

Im Fokus der berufsphasenspezifisch ausgerichteten Kurse stehen Anforderungen, die für Berufseinsteigende insofern neu sind, als dass sie diese erstmals in eigener Regie gestalten und verantworten. Im Rahmen des Studiums haben sie sich zwar darauf vorbereitet und, wenn immer möglich, sich in Praktika über Beobachtungen und Mitarbeit damit auseinandergesetzt. Diese komplexen Anforderungen nun eigenständig zu gestalten, stellt Herausforderungen, die in diesen Kursen aufgegriffen werden. Themen wie eine lernförderliche Klassenkultur aufbauen und pflegen, Kontakte mit Eltern aufbauen, Elternabende durchführen, Zeugnisse erstellen, kommunizieren und lernförderlich nutzen sowie sich in der Bewältigung der Fülle von Aufgaben organisieren, die eigenen Möglichkeiten nutzen sowie Prioritäten setzen werden berufsphasenspezifisch bearbeitet.

Weiterbildung

Berufsphasenspezifische Weiterbildungen sind den Berufseinsteigenden vorbehalten. Allen Lehrpersonen zugängliche Weiterbildungsangebote können parallel dazu genutzt werden.

Sommerkurs: Vor Schuljahresbeginn finden sich Berufseinsteigende zur Vorbereitung der Übernahme einer Klasse sowie zur längerfristigen Planung des Unterrichts zusammen. Sie werden von Hochschullehrenden der Fachdidaktiken und der Erziehungswissenschaften sowie von Lehrpersonen begleitet und in ihren Vorbereitungsarbeiten unterstützt.

Kompaktweiterbildung: Am Ende der Berufseinstiegsphase wird im Kanton Zürich den Berufseinsteigenden eine dreiwöchige Weiterbildung an der PH angeboten. In dieser Zeit werden sie von Studierenden im letzten Semester vertreten. Dieses gegenseitig bereichernde Setting ermöglicht den Studierenden, vor Studienabschluss während drei Wochen das Pensum einer Lehrperson zu übernehmen und eigenverantwortlich an einer Schule zu unterrichten. In diesem Tausch wird die berufseinsteigende Lehrperson für drei Wochen vom Schuldienst freigestellt, um in Distanz zur alltäglichen Berufsarbeit sich in unterschiedlichen Formaten mit den Berufsanforderungen auseinanderzusetzen. In eintägigen *Workshops* erhalten Berufseinsteigende, an ihre Erfahrungen anknüpfend, thematisch gebündelte Impulse. In der über die drei Wochen dauernden *Projektarbeit* vertiefen sie sich in ein Thema, das sie in Gruppen bearbeiten, begleitet von Lehrenden der Hochschule und des Schulfeldes. In einem dritten Format wird ein *Selbstmanagementtraining* angeboten, um den eigenen Umgang mit beruflichen Anforderungen in den Blick zu nehmen und sich mit Impulsen zu einem ressourcenerhaltenden Umgang mit Anforderungen auseinanderzusetzen. *Exkursionen* sowie *Vorträge* runden das Angebot ab.

Supervision

In Gruppen- oder Einzelsettings arbeiten Berufseinsteigende an Anliegen aus der eigenen Berufsarbeit. Der supervisorische Zugang ermöglicht, aus einer distanzierteren Perspektive auf die Anforderungen zu blicken, in einem geschützten Rahmen mitwirkende Faktoren zu betrachten und Impulse für Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln. In *Gruppensupervisionen* werden auch intervisorische Vorgehensweisen vermittelt (Ehinger & Hennig 1994; Keller-Schneider 2018; Lippmann 2013), um die Lehrpersonen darin zu stärken, in kollegialen Settings und über eingespielte Austauschformen hinaus in eine vertiefte Auseinandersetzung mit Anforderungen einzusteigen und auf ein Anliegen fokussiert sowie methodisch gestützt Lösungen zu entwickeln. Die *Einzel-supervision* ermöglicht der Lehrperson eine vertiefte Auseinandersetzung mit ihrer Wahrnehmung und ihrem Umgang mit Anforderungen. Dabei werden im geschützten Raum der Schweigepflicht auch individuelle Sichtweisen und auf Handlungen einwirkende Überzeugungen herausgearbeitet und weiterentwickelt. Supervisionsangebote werden von Hochschullehrenden mit einer supervisorischen oder therapeutischen Zusatzausbildung angeboten.

Lokales Mentorat an der Schule (im Kanton Zürich „Fachbegleitung am Arbeitsplatz“ genannt)

Das lokale Mentorat ist an der Schule verankert. Lokale Mentorinnen und Mentoren sind niederschwellig erreichbare Ansprechpersonen für Berufseinsteigende. An einer kollegialen Begleitung interessierte, an derselben Stufe und in derselben Schule unterrichtende Lehrpersonen werden von der Schulleitung für die Aufgabe ausgewählt und im Rahmen einer Weiterbildung an der PH (rund fünf Halbtage) mittels Impulse zu Gesprächsführung, zur Rollenklärung als kollegiale Mentoratsperson, zur Unterrichtsbeobachtung sowie zum Vorgehen bei gegenseitigen Hospitationen auf diese Aufgabe vorbereitet.

In dieser kollegialen Begleitung ist zentral, dass Mentoratspersonen die Berufseinsteigenden als vollwertig ausgebildete Lehrpersonen anerkennen, an einer Zusammenarbeit

und an ihren Sichtweisen und Impulsen interessiert sind und keine Ausbildungs- und Beurteilungsfunktion übernehmen. Die Aufgaben einer kollegial begleitenden Mentoratsperson im Berufseinstieg unterscheiden sich somit von denjenigen einer in Ausbildungs- und Beurteilungsaufgaben eingebundenen Praktikumslehrperson.

Befunde zum Berufseinstieg und zu Angeboten der Berufseinführung

Herausforderungen für Berufseinsteigende

- Berufseinsteigende erleben sich grundsätzlich kompetent, die Berufsanforderungen zu bewältigen. Der Einstieg in die eigenverantwortliche Berufstätigkeit und die damit einhergehende sprunghaft ansteigende Komplexität der Anforderungen führt jedoch zu einer Verunsicherung. So gelingt es Berufseinsteigenden signifikant weniger gut, berufliche Anforderungen zu bewältigen als angehenden und erfahrenen Lehrpersonen. In der Einschätzung der Wichtigkeit der beruflichen Anforderungen und in der Intensität der Beanspruchung, die mit der Bewältigung einhergeht, zeigen sich keine Unterschiede. Die Werte des Beanspruchungserlebens streuen in allen Berufsphasen breit, was auf interindividuelle Unterschiede und damit auf ein individuelles Erleben der beruflichen Anforderungen verweist (Keller-Schneider 2020a).
- Überzeugungen und individuelle Sichtweisen prägen die Wahrnehmung und Deutung von Anforderungen und damit auch die Schwerpunktsetzung ihrer Bearbeitung (Keller-Schneider, 2017, 2020b).
- Je nach der Sichtweise auf Unterricht kann ein hohes Beanspruchungserleben in der Bewältigung von Anforderungen mit hoher Zufriedenheit einhergehen (Keller-Schneider 2020b). Ein mit Engagement verbundenes Beanspruchtheitsein und Sich beanspruchten Lassen kann zu Freude und Zufriedenheit beitragen (Keller-Schneider 2023a).
- Als zentrale Herausforderungen des Berufseinstiegs erweisen sich die Anforderungen der individuellen Passung des Unterrichts, die individuelle Begleitung und Förderung der Schüler:innen, der Aufbau einer lernförderlichen Klassenkultur (indirekte, auf längerfristige Zeiträume ausgerichtete Klassenführung), der auf einzelne Schüler:innen ausgerichtete Unterricht, der Umgang mit Eltern sowie das Regulieren eigener Ansprüche und Erwartungen. Als Ressourcen werden die eigenen Fähigkeiten der direkten Klassenführung, das Gewinnen an Rollenklarheit sowie die Positionierung im Kollegium als Mitglied der Gemeinschaft von Professionellen wahrgenommen (Keller-Schneider 2020a).

Berufszufriedenheit und Mobilität

Die Berufszufriedenheit von Berufseinsteigenden ist insgesamt hoch. Faktoren der sozialen Einbindung am Schulort (Baker-Doyle 2012; Struyve et al. 2016), des Gelingens von Führung und Rollenklarheit sowie ein selbststärkender und soziale Ressourcen nutzender Umgang mit Berufsanforderungen sind von Bedeutung, bei hohem Engagement, hoher Distanzierungsfähigkeit und einer aufgabenorientierten, offensiven Anforderungsbewältigung; emotionsorientiertes Coping schwächt die Berufszufriedenheit (Keller-Schneider 2023a). Über reflexionsorientierte Zugänge (Keller-Schneider 2018) eigene Fähigkeiten und Wirkungen in den Blick zu nehmen, stärkt die Berufszufriedenheit.

Die *Fluktuationsrate* von Lehrpersonen liegt bei 10 % und ist damit mit anderen Berufen vergleichbar (BFS 2022). Die Stelle kündigende berufseinsteigende und erfahrene Lehrpersonen unterscheiden sich weder im Kompetenz- noch im Beanspruchungserleben. Sie

unterscheiden sich auch nicht von nicht-kündigenden Lehrpersonen. Kündigende Lehrpersonen wechseln mehrheitlich den Schulort oder unterbrechen die Berufsarbeit (Reise; Familienpause) (Keller-Schneider 2019).

Angebote der Berufseinführung

Angebote der Berufseinführung werden von den Berufseinsteigenden sehr geschätzt. Das lokale Mentorat wird insbesondere zu Beginn des Berufseinstiegs genutzt (Keller-Schneider 2023b) und bei einer guten Passung der Sichtweisen auf Schule und Unterricht auch sehr geschätzt. In der thematischen Ausrichtung zeigt sich, dass in Supervisionen Anforderungen der Klassenführung und der Rollengestaltung in einer vertieften Auseinandersetzung bearbeitet werden, im lokalen Mentorat vermehrt Fragen zum Unterricht, zur Unterrichtsführung und zur Bewältigung von alltäglichen Aufgaben (Keller-Schneider 2009).

Rollenverständnis von Mentorinnen und Mentoren

Aus einer *Befragung von Mentorinnen und Mentoren* zu ihrem Rollenverständnis und zur Art und Weise, wie sie die Aufgabe erleben und bewältigen, geht ein vielfältiges Rollenverständnis hervor, das sich in fünf Typen bündeln lässt (Keller-Schneider 2023b). Ansprechperson sein ist allen Typen gemeinsam. Typ I setzt dies sehr zurückhaltend um und wartet auf Anfragen der Berufseinsteigenden; Typ II markiert in seiner Haltung präsent und jederzeit ansprechbar zu sein sowie Rückhalt zu geben. Typ III zeichnet sich durch ein Geben von Impulsen, Materialien und Zuwendung aus. Typ IV ist zudem bestrebt, die berufseinsteigende Lehrperson zu schützen und vor Unangenehmen zu bewahren. Typ V tendiert dazu, sich für das Gelingen des Berufseinstiegs verantwortlich zu fühlen. In der Rollengestaltung der Typen IV und V zeigt sich eine Tendenz, in gut gemeinter Absicht die Autonomie der berufseinsteigenden Lehrperson zu begrenzen und sie damit in ihren Entwicklungsmöglichkeiten zu beeinträchtigen. In den *Antworten der Berufseinsteigenden* zeigt sich, dass sie die Begleitung als Bereicherung erleben und schätzen, wenn ihre Autonomie und Professionalität anerkannt wird und die Mentoratsperson die Zusammenarbeit schätzt. Aus diesen Befunden geht zudem hervor, dass in die Aufgabe einer Mentoratsperson einsteigende Lehrpersonen gefordert sind, sich den *Entwicklungsaufgaben von Mentoratspersonen* zu stellen, d.h. sich in die Rolle einer kollegial begleitenden Mentoratsperson einzufinden sowie sich in der Vermittlung von Impulsen und in der Gestaltung der Beziehung in eine symmetrische Beziehung zwischen gleichgestellten, in unterschiedlichen Berufsphasen stehenden Lehrpersonen mit unterschiedlichen Bedürfnissen einzulassen.

Chancen für Berufseinsteigende, Mentoratspersonen und Schulen

Angebote einer begleiteten Berufseinführung ermöglichen den fertig ausgebildeten und in die eigenverantwortliche Berufsarbeit einsteigenden Lehrpersonen, sich in einem geschützten Rahmen mit den sich stellenden und herausfordernden Anforderungen über unterschiedliche Zugänge auseinanderzusetzen. Dabei erleben sie, dass auch andere Berufseinsteigende von Anforderungen herausgefordert werden. Dass die erste Berufstätigkeit eine spezifische Phase in der Berufsbiografie von Lehrpersonen darstellt und als solche auch vom Bildungssystem anerkannt ist, wird damit deutlich.

Für Mentoratspersonen und Schulleitungen besteht die Chance darin, die Berufseinsteigenden als aktuell Ausgebildete und damit als Innovationsträger:innen anzuerkennen und sich für ihr aktuelles Wissen zu interessieren.

Risiken zeigen sich dann, wenn die Berufseinsteigenden in ihrer Expertise und in der Individualität des Erlebens ihrer Berufssituation nicht anerkannt werden. Ein für alle Berufseinsteigenden gleich gestaltetes Programm würde nicht nur an den Bedürfnissen der Berufseinsteigenden und ihren Potentialen vorbeigehen, sondern sie in ihrem Selbstwert und in ihrer Professionalität einschränken. Eine individuelle Passung von Begleitangeboten ist somit erforderlich.

LITERATUR

- Baker-Doyle, K. J. (2012): First-Year Teachers' networks. *The New Educator*, 8(1), 65–85.
- Ehinger, W. & Hennig, C. (1994): *Praxis der Lehrersupervision*. Weinheim: Beltz.
- Herzog, S. & Munz, A. (2010). Entwicklungsprozesse von Lehrpersonen begleiten. Ein Rahmenkonzept biografischer Weiterbildung. In F. Müller, A. Eichenberger, M. Lüders & J. Mayr (Hrsg.). *Lehrerinnen und Lehrer lernen – Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung* (S. 73–87). Münster: Waxmann.
- Herzog, S., Sandmeier, A. & Terhart, E. (2022). Berufliche Biografien und berufliche Mobilität. In T. Hascher, W. Helsper & T.S. Idel (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1251–1269). Wiesbaden: Springer VS.
- Keller-Schneider, M. (2023a). Die Bedeutung wahrgenommener Berufsanforderungen und ihre Bearbeitung für die Zufriedenheit im Beruf. *Empirische Pädagogik*, 37(2), i.V.
- Keller-Schneider, M. (2023b). Rollengestaltung im Mentoring der Berufseinführung. In E. Windl, J. Dammerer & C. Wiesner (Hrsg.). *Mentoring im pädagogischen Kontext* (i.E.). Innsbruck: Studien Verlag.
- Keller-Schneider, M. (2020a): *Entwicklungsaufgaben im Berufseinstieg von Lehrpersonen*, 2. überarbeitete und erweiterte Auflage. Münster: Waxmann.
- Keller-Schneider, M. (2020b): Das Verständnis von Unterricht und Vermittlungsanforderungen von Lehrpersonen im Berufseinstieg. *FQS*, 21(1), Art. 23.
- Keller-Schneider, M. (2019): Kündigungen von Lehrpersonen – eine Frage der Berufsphase oder der individuellen Ressourcen? *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften SZBW* 41(3), 682–707.
- Keller-Schneider, M. (2018): *Impulse zum Berufseinstieg von Lehrpersonen. Grundlagen – Erfahrungsberichte – Reflexionsinstrumente*. Bern: hep
- Keller-Schneider, M. (2009): Sich neue Wege erschließen! Supervision im Berufseinstieg von Lehrpersonen. *Journal für Lehrerinnen und Lehrerbildung*, 9(3), 40–46.
- Keller-Schneider, M. & Hericks, U. (2022): Berufseinstieg. In T. Hascher, W. Helsper & T.S. Idel (Hrsg.), *Handbuch Schulforschung* (S. 1231–1250). Wiesbaden: Springer VS.
- Lippmann, D.E. (2013). *Intervision. Kollegiales Coaching professionell gestalten*. Wiesbaden: Springer.
- Müller, F. (1975). *Lehrerbildung von morgen (LEMO)*. Grundlagen, Strukturen, Inhalte. Hitzkirch: Comenius.
- Nasser-Abu, F. & Fresko, B. (2010): Socialization of new teacher. Does induction matter? *Teaching and Teacher Education*, 26, 1592–1597.
- Thomas, L., Tuytens, M., Devos, G., Kelchtermans, G., & Vanderlinde, R. (2019): Beginning teachers' professional support. *Teaching and Teacher Education*, 83(1), 134–147.
- Schnewly, G. (1996). *Berufseinführung von Lehrerinnen und Lehrern*. EDK Dossier 40 A. Bern: EDK.
- Struyve C., Daly A. & Vandecandelaere M (2016): More than a mentor: The role of social connectedness in early career. *Journal of Professional Capital and Community* 1(3), 198–218.
- Vögeli-Mantovani, U. (2011). Induction programmes for teachers in compulsory education. In Picard, P. & Ria, L. (Eds.), *Beginning teachers: a challenge for educational systems*, 169–190. Lyon: ENS.
- Wittek, D. & Keller-Schneider, M. (i.V.). *Als Lehrperson in den Beruf einsteigen. Herausforderungen annehmen, Lösungen finden*. Stuttgart: Kohlhammer.

ZUR AUTORIN

Prof.ⁱⁿ Dr.ⁱⁿ Manuela KELLER-SCHNEIDER ist Professorin für Professionsforschung und Lehrer:innenbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Als ehemalige Lehrerin, als Psychologin und Erziehungswissenschaftlerin ist sie in der Lehre, der Beratung und der Forschung tätig. Ihre Forschungsschwerpunkte umfassen die Professionalisierung von angehenden, berufseinstiegenden und erfahrenen Lehrpersonen sowie Kooperation, Team- und Schulentwicklung.